

Reseña

Evaluación por competencias en la educación superior desde la perspectiva del Dr. Manuel Unigarro en el dialogo realizado por Diplomas UCC

Por: Gaby Fiorella Guillen Muñante
<https://orcid.org/0009-0009-8217-3303>
gfiorellagm@gmail.com
Asesor: David Auris Villegas

COMENTARIOS

Esta reseña analiza la perspectiva que tiene el Dr. Manuel Unigarro, sobre la evaluación por competencias en la educación superior, en el dialogo que ofrece el director de gestión de programas de la Universidad Cooperativa de Colombia a Diplomas UCC realizado en marzo del año 2015. Esta entidad invitó al Dr. Manuel Unigarro para dialogar mediante una entrevista y saber cual es la perspectiva referente al tema en mención y explicar ciertos conceptos referentes a la educación.

En el diálogo se disertó el tema “Competencia”. Mencionando que la competencia es lo que hace, que un sujeto pueda obrar de manera adecuada y con una cualificación superior en un contexto determinado, es decir, una serie de habilidades que articuladas le permite a una persona ser exitosa en lo que tiene que hacer. Es interesante poder comprender la diferencia entre aprender y alcanzar un logro (competencia).

Se menciona que los conocimientos, las actitudes y habilidades es lo que hace que una persona sea competente, siempre y cuando tengas esos 3 elementos. Y hace referencia a en la universidad enseñar lo mínimo, necesario y suficiente para que sus alumnos sean y se gradúen siendo personas competentes. Y también buscan unificar las universidades a través de los planes de estudios.

CONCLUSIONES

Para evaluar por competencias en la educación superior se tiene que hacer al alumno competente, se le debe enseñar a aprender y aprender a lo largo de toda la vida, si bien es cierto durante la vida universitaria no llegamos aprender todo y algo con lo que me quedo de este dialogo es la frase: Mínimo, necesario suficiente.

Realmente la formación por competencias facilita el proceso del aprendizaje, el docente brinda sus saberes y practicas al alumno, quienes tienen diferentes niveles de conocimiento, expectativa e interés sobre lo que desea aprender.

Por último ¿qué tan importante es ser competente? ¿se puede ser competente sin saberlo todo? Es por tal razón para que un alumno aprenda por competencias, el docente debe de cambiar su metodología de enseñanza enfocándose en las tres dimensiones tanto para el aprendizaje como para la evaluación en donde se busque que el estudiante aplique todos esos saberes de manera equilibrada.

REFERENCIA:

Unigarro, M. (2015). Diálogo: Evaluación por competencias en la educación superior.
<https://www.youtube.com/watch?v=gZXXm3C4ExU>

© Gaby Fiorella Guillen Muñante, maestrando en Investigación y docencia universitaria. Experto en Fisioterapia y Rehabilitación, graduado por la Universidad Católica de Trujillo - Perú - 2023.

DATOS DEL AUTOR/A

Gaby Fiorella Guillen Muñante

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

Universidad Católica de Trujillo

DATOS DEL ASESOR

David Auris Villegas